

ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં સ્વામી વિવેકાનંદ : વર્તમાન સમસ્યા અને સમાધાન

Mallikaben G. Patel

(M.A., M.Phil, M.Ed, & Ph.D. Pursing)

Ph.D. Research Scholar in History

Hemchandracharya North Gujarat University, Patan

Email : dineshpatel6419@yahoo.com

સારાંશ

ભારતના યુગપુરુષ સ્વામી વિવેકાનંદ વર્તમાન સમયની કેટલીક સમસ્યાઓ અને તેના સમાધાનની વાત કરી છે. સમસ્યા એટલે કે જેના થકી દેશને દેશના નાગરિકોને કોઈપણ અડચણ થતી હોય ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક અપૂરતું હોય તેવી આશંકા વ્યક્ત થતી હોય તેને દૂર કરવા માટે સ્વામી વિવેકાનંદે આવી સમસ્યાઓના સમાધાનની ખોજ કરવા માટે પ્રયાસો કર્યા છે આજની વર્તમાન સમસ્યાઓ જેવી કે શિક્ષણ પ્રથાની સમસ્યા વર્ણવ્યવસ્થાની સમસ્યા, સ્ત્રીઓની ઉન્નતીની સમસ્યા, આમ જનતાની સમસ્યા. આવી સમસ્યાઓ દેશ અને સમાજમાં કેન્સરના રોગ જેવું દુષણ છે. આવી સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે તેના સામે યોગ્ય પગલાં લઈને તેનું સમાધાન કરીને તેને નાબૂદ કરવા માટે સ્વામી વિવેકાનંદે આગળ ચાલીને હિમાયત કરી છે. આમ જનતાને પણ સ્વામીજીના પગલે ચાલીને આવા દુષણો સામે લડત આપીને તેનું સમાધાન કરવાના પ્રયાસ કરી તેનું નિરાકરણ લાવવું જોઈએ.

મુખ્ય શબ્દો : સ્વામી વિવેકાનંદ, વર્તમાન સમસ્યાઓ - શિક્ષણ, વર્ણવ્યવસ્થા, સ્ત્રીઓ, સમાધાન

પૂર્વભૂમિકા : સ્વામી વિવેકાનંદજીનો પરિચય

સ્વામી વિવેકાનંદનો જન્મ ઇ.સ. ૧૮૬૩ ના જાન્યુઆરીની બારમી તારીખે સૂર્યોદય પહેલા ૯ મિનિટે એ મહાપુરુષ નો જન્મ થયો મહાદેવની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલા પુત્ર નું નામ માતાએ વિરેશ્વર રાખ્યું થોડા સમય બાદ એનું નામ નરેન્દ્રનાથ રાખવામાં આવ્યું. સ્વામી વિવેકાનંદ બાળપણથી જ આદર્શવાદી હતા જોકે તેમના વ્યક્તિત્વમાં આદર્શ અને વ્યવહારમાં સુમેળ હતો તેમના માં સાહસવૃત્તિ સહુથી પ્રબળ હતી કોઈ પણ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવાની તેમના ક્ષમતા હતી. શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસના સાનિધ્યમાં તેમને જીવનના અનેક પ્રશ્નોનું સમાધાન મેળવી સાચા માર્ગદર્શક થકી ભારતની વિવિધ સમસ્યાઓનું અભ્યાસ કરવાનું નક્કી કરી.

“દુર્લભમ ભારત જન્મ” કહેવડાવનાર ભારતીય ભૂમિ પર મોઘલો અને અંગ્રેજોએ એવા વિધર્મીઓના આક્રમણ થી ભારતની ભૌતિક સંપત્તિઓ હણી ગયા સાથેસાથે ભારતની પ્રજાને નિર્બળ અને નિષ્પ્રાણ પણ બનાવી દીધી. તેથી સ્વામી વિવેકાનંદે પુરા ભારત વર્ષ નું પરિભ્રમણ કર્યું. જુદા જુદા પ્રાંતોમાં જઈને કેળવણી, સ્ત્રીઓની સમસ્યાઓ, વર્ણ વ્યવસ્થાની સમસ્યા, આમ જનતાની તકલીફો અને સમસ્યાઓનો અહેસાસ કર્યો. વિવિધ વર્ગના લોકો વચ્ચે જઈ જુસ્સાભેર ભાષણ આપી યુવાનો તૈયાર કર્યા. આ માટે તેમણે રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના કરી તેમના આરંભેલા આ કાર્યથી આજે વિશ્વમાં અનેક મઠો મિશનો થકી પ્રાર્થના કેન્દ્રો અને સેવા કેન્દ્રો ચાલી રહ્યા છે ભારતીય

સંસ્કૃતિની સુવાસ વિશ્વમાં વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં અમેરિકામાં ફેલાવેલી અને તે વખતનું તેમનું પ્રવચન સદાય સુવર્ણ અક્ષરે લખાયેલું છે.

અર્વાચીન શિક્ષણ પ્રથા

ખરેખર શિક્ષણનું કામ વ્યક્તિ ઘડતરની પ્રક્રિયા છે, પણ આજનું શિક્ષણ “રોટલો કેવી રીતે કમાવવો” તેનું થઈ ગયું છે. શિક્ષણ હકારાત્મક વાતો આપીને જીવન ઘડતર કરવાનું હોય તેની જગ્યાએ કેટલીક નકારાત્મક વાતો શીખવવામાં આવતી હોય છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી મૌલિક શક્તિવાળો સાચો માણસ જોવા મળતો નથી કેવળ નિર્બળતાનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું હોય છે. હું કંઈ કરી શકું નહીં મારાથી શું થાય ? હું બિચારો બાપડો છું. આવા નિર્માલ્ય અને નિર્બળ વિચારો આપણી અંદર ઘુસાડવામાં આવેલા હોય છે. કદાપિ મહાન વિભૂતિઓ, ચારિત્ર્યોનો અભ્યાસ શીખવવામાં આવતો નથી. આજની શિક્ષણપ્રથા તો માત્ર કારકુન ઉત્પન્ન કરનાર યંત્ર છે. આપણને ગોખણીયું શિક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે છે. પરંતુ આના કરતા આપણા પ્રાચીન હુન્નર ઉદ્યોગોની કેળવણી મળતી હોત તો રોટલો તો રળી શકતા હોત અને એકબીજાના બારણે ધક્કા ખાઈને સેવાચાકરી ની યાચના કરવાનું મટી જાત. શિક્ષણની પૈસા કમાવાનું સાધન બનાવવામાં આવ્યું છે તેથી શિક્ષણ એટલે શું ? માત્ર પુસ્તકો નો અભ્યાસ કે માત્ર જ્ઞાન ? શિક્ષણ એ તો એવી કેળવણી છે જેનાથી ઈચ્છાશક્તિનો પ્રવાહ અને આવિષ્કાર સંયમ બનીને ફળદાયી બની શકે અને તે તો વિશિષ્ટ શક્તિ છે. શિક્ષણ થકી આપણને સમર્થ અને શુભ સંકલ્પો શીખવા મળતા હોય. શિક્ષણ એટલે કેવળ શબ્દો નો મેળો નહીં ખરેખર શિક્ષણનું કામ માનવ ઘડતરનું છે. જ્ઞાન કદી મેળવી શકાતું નથી. પોતાની અંદર રહેલું પોતે જ શીખવવાનું હોય છે. બહારનો માર્ગદર્શક સૂચન કરી શકે અને આપણા આંતરજ્ઞાનને જાગૃત કરે તો જ આપણી ગ્રહણશક્તિ અને વિચારશક્તિ વધુ સ્પષ્ટ થશે. જીવનનું ઘડતર કરનાર, મનુષ્યને મર્દ બનાવનાર અને ચારિત્ર્યનું નિર્માણ કરનાર વિચારોનો પરિપાક જો તમે કેવળ પાંચ વિચારોને પચાવ્યા હોય અને તેમને તમારા જીવન અને ચારિત્ર્યમાં ઉતાર્યા હોય તો આખું પુસ્તકાલય ગોખી ને બેઠેલા માણસ કરતા તમે વધારે કેળવણી પામેલા છો. આમ કેળવણી નો મુખ્ય ઉદ્દેશ મનુષ્યને ખરો મનુષ્ય બનાવવાનો છે તે માટે સ્વામીજીએ જણાવ્યુંકે, શિક્ષણની અનેકવિધ શાખાઓ તમામ નો અભ્યાસ કરાવો તથા પ્રાચીન વિજ્ઞાનનો ખાસ અભ્યાસ કરાવો તથા અંગ્રેજી ભાષાનો જરૂરિયાત મુજબ અભ્યાસ થાય તે જરૂરી છે જેથી સામાન્યમાં સામાન્ય વ્યક્તિ પોતાનો હુન્નર ઉદ્યોગ ઉભો કરી પોતાનો રોટલો રળી શકે અને બચત પણ કરી શકે.

વર્ણવ્યવસ્થા ની સમસ્યા અને સમાધાન

અનાદિકાળથી જે વર્ણવ્યવસ્થા ચાલી રહી છે તે લઈને આપણે ગૌરવથી “દુર્લભમ્ ભારત જન્મ” કહેનાર વર્ણવ્યવસ્થાના અર્થનો અનર્થ કરી નાખ્યો મીઠા ફળની જગ્યાએ ધીમું ઝેર સમાજમાં પશરાયું અને એવા કર્મો કર્યા કે જે આપણે આપણા ભાઈ-બહેનો સાથે ઈશ્વર પણ નથી ઈચ્છતો તેવું વર્તન અને વ્યવહાર કરવા લાગ્યા અને આપણી

જાતને મોટા અને શિક્ષિત કહેવડાવનારા ઉંચી જાતિના વર્ણના કહેવડાવનારા પોતાની ધોર ખોદી છે. કોઈ પછાત જાતિના શુદ્રને બ્રાહ્મણ કે પાદરી ના ઘરમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો માથેપાણીનો પ્યાલો ભરી મંત્રનો બડબડાટ કરે અને પછી ઘરમાં પ્રવેશવા દે. હજુ પણ આઝાદી મળ્યા પછી કેટલાય અંતરીયાળ વિસ્તારોમાં રૂઢિવાદી લોકો મંદિરમાં ફૂતરૂ આવી જાય તો ચાલે પણ શુદ્રને પ્રવેશ નહીં. એક માણસને બીજા માણસથી ભેદભાવ કેવો ? અસ્પૃશ્યતા કેવી ? હિન્દુસ્તાનમાં આવી માનસિકતાને લઈ અસંખ્ય લોકોએ પોતાની જાતને લઘુગ્રંથિમાં બાંધી દીધી છે. વર્ણવ્યવસ્થાના સાચા અર્થમાં યોગ્ય સ્વરૂપે રહે તો તેના મીઠા ફળો ચાખવા અચુક મળે પણ વર્ણ વ્યવસ્થા પાછળનો સાચો હેતુ ન મળતા તે વહેમ અંધશ્રદ્ધા અને કુરિવાજો, દંભીપણાથી અર્થનો અનર્થ કરી વર્ણ વ્યવસ્થા બગાડી નાખી અને તે માટે ધર્મને દોષ દીધા કરવું તે ખોટું છે. દરેક વર્ણો બરાબર જાણી લેવું કે જોઈએ કે એક બાજુ અંધકાર, વહેમીપણ, કુરિવાજો, કુસંસ્કારો છે તો બીજી બાજુ પ્રાશ્ચાત્ય લોકો સુધારાઓનો નાદ છે તે પણ કહેવાતા સુધારા છે. પ્રાશ્ચાત્ય લોકો પાસે રહેલા સારા વિચારો આપણને અનુકૂળ હોય તે ઉપાડવા જોઈએ કોઈ જ્ઞાતિને વિશિષ્ટ અધિકારો કે હકો આપવા ન જોઈએ. દરેકને સમાન રીતે આગળ આવવાની તક મળવી જોઈએ તેના માટે સ્વાતંત્ર્ય દરેક વર્ણને મળવું જોઈએ. જે આજે દરેક વર્ગમાં જોવા મળે છે અને તેનાથી સાચા અર્થમાં વર્ણભેદની સમસ્યા ઉકેલાશે અનેક જ્ઞાતિઓ વચ્ચે વિખવાદ દૂર થશે અને વિકાસની સ્પર્ધા નિર્માણ થશે. આમ વર્ણવ્યવસ્થા યોગ્ય અર્થમાં સમજી દરેક વર્ણ પોતાની જગ્યાએ ઊંચે ઉઠવાનો પ્રયત્ન કરે. તો બધા વર્ણનો વિકાસ થાય. અને સાચા અર્થમાં બ્રાહ્મણત્વ પ્રાપ્ત થાય. વર્ણવ્યવસ્થા સમસ્યા ન રહેતા મીઠા ફળ સૌ ચાખી શકે.

સ્ત્રીઓની સમસ્યા અને ઉન્નતી

આજે ચારે બાજુએ સ્ત્રી પુરુષને સમૌડી ના નારા ગુંજવવામાં આવે છે. સૂત્રો પોકારવામાં આવે છે પણ સ્ત્રીને સાચી રીતે સમજવી જોઈએ. સ્ત્રી એક શક્તિ છે, સન્માનીય છે. પરંતુ આપણો ઇતિહાસ એ વાતની પુષ્ટિ આપે છે કે સ્ત્રીને નિર્બળ ગણવામાં આવે તો તે રક્ષણાત્મક બને છે. તેથી તેને ચાર દીવાલોમાં કેદ કરવામાં આવી. સ્ત્રીને પ્રજનન યંત્ર બનાવી દીધું. સ્ત્રીને ચાર દીવાલોમાં કેદ કરી દીધી. સ્ત્રીને સતત લાચાર પરાશ્રયી બનાવી દીધી. સહેજ ભય દેખાય અને અને સ્ત્રીના આંખમાં આંસુ આવી જાય તેવી બનાવી દીધી. જે રાષ્ટ્ર સ્ત્રીનું સન્માન નથી કરી શકતો તે બહુ પાછળ રહી જાય છે. તેથી મનુષ્યે કહ્યું છે કે, “જ્યાં નારીઓ પૂજાય છે ત્યાં દેવો વાસ કરે છે. અને નારી જ્યાં પૂજાતી નથી ત્યાં બધા કાર્યો અને પ્રયત્નો નિષ્ફળ જાય છે.” આમ જો સ્ત્રીઓની ઉન્નતિ સાધવી હોય તો પુરુષ સ્ત્રીમાં ભેદભાવ વિહીન વર્તન થાય તો સ્ત્રીઓની ઉન્નતિ જરૂર થાય. સ્ત્રીઓને સાચું શિક્ષણ આપવું તે મહત્વની બાબત છે. તેનાથી તેમનામાં વિવેકબુદ્ધિ જાગૃત થતાં સારું શું અને નરસુ શું તે પોતાની જાતે નક્કી કરતી થાય તે મહત્વની બાબત છે. સ્ત્રીઓને આ ઉપરાંત આત્મ સંરક્ષણનું જાતે જ શીખી લેવું જોઈએ. તેનામાં શ્રદ્ધા અને આત્મવિશ્વાસ નિર્માણ થાય તેવું શિક્ષણ આપવું જરૂરી છે. સ્વામી વિવેકાનંદના મતે સ્ત્રીઓને માટે મઠની સાથે મહાવિદ્યાલય હોય જે પુરુષોથી અલગ હોય. જ્યાં ધર્મશાસ્ત્ર, સાહિત્ય, સંસ્કૃત, વ્યાકરણ અને થોડે ઘણે અંશે અંગ્રેજીનું પણ શિક્ષણ આપવામાં આવે. સીવણ

કામ, રાંધણ કળા, ગૃહ વ્યવસ્થાના નિયમો અને બાળઉછેર જેવા વિષયો ભણાવવામાં આવે તથા જે જપ-પૂજાપાઠ, ધ્યાન તો અનિવાર્યપણે કરે તે સારું જ કહેવાય. તેમણે શિક્ષણ આપવાનું કાર્ય શિક્ષિત વિદ્યાર્થીઓ તથા બ્રહ્મચારીણીઓને સોંપવું જોઈએ. આમ સ્ત્રીઓની ઉન્નતિ માટે નારાઓ ન લગાવતા સાચા અર્થમાં સ્ત્રી શિક્ષણ સમજણ સાથે આપવામાં આવે તો સ્ત્રીઓમાં રહેલા સહજગુણોનો વિકાસ થાય અને સ્ત્રીઓની ઉન્નતિ અવશ્ય થાય.

આમ જનતાની ઉન્નતિ

આપણો દેશ ગામડાઓનો બનેલો દેશ છે અને તેમાં ગામડાઓમાં મોટાભાગનો વર્ગ ખેતી અને ખેતીની પૂરક એવા વ્યવસાયથી જોડાયેલો છે તેમાં બધા જ પ્રકારના કારીગર વર્ગ નો સમાવેશ થાય છે. તે વર્ગો વર્ષોથી કચડાયેલા દબાયેલા છે. તેમાં અસંખ્ય મજૂર વર્ગ છે આ શ્રમજીવી વર્ગ પ્રેમ અખૂટ ઘૈર્ય ઉદ્યમપરાયણતા બતાવનારો વર્ગ તિરસ્કાર સિવાય કશું પ્રાપ્ત કરી શક્યો નથી. આપણા ઊંચા વર્ગના પૂર્વજોએ દેશના સામાન્ય લોકોને એટલી હદે પોતાના પગ તળે કચડતા ગયા કે આ સામાન્ય લોકો લાચાર બની ગયા. આ બિચારા દરિદ્ર લોકો યાતના ભોગવી ભોગવીને લગભગ ભૂલી ગયા કે અમે પણ માણસ છીએ. તેમના પર એવી માન્યતા હોકી બેસાડવામાં આવી કે તે હંમેશ માટે ગુલામી કરવા માટે ગુલામ બની રહેવા સર્જાયા છે. તેથી સ્વામીજીએ કહ્યું કે, મનુષ્યને મનુષ્ય તરીકેનો દરજ્જો ન મળે તો તે પોતાની જાતને લઘુતાગ્રંથિમાં લાદી દેશે અને લોકોથી હંમેશ માટે દૂર ભાગતો રહેશે અને પોતાની જાતને હંમેશા ઉતરતી કક્ષાનો ગણતો રહેશે. આમ આત્મવિશ્વાસ ખોઈ બેઠેલો વ્યક્તિ પશુથી પણ ખરાબ જીવન જીવે તે સ્વાભાવિક છે. તેથી સ્વામીજીએ નીચલા સ્તરના કચડાયેલા વર્ગને સંગઠિત કરવા માટે જણાવ્યું અને તેમના માટે ધાર્મિક સંસ્થાઓએ આગળ આવવું જોઈએ તેમ જણાવ્યું. દેશની આમ જનતામાં શિક્ષણ બુદ્ધિશક્તિ માટે પ્રયત્નશીલ બની વધુમાં વધુ શિક્ષણનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. તેમને વ્યવહારમાં ઉપયોગી શિક્ષણ આપવું જોઈએ. સંન્યાસીઓ ગામડે ગામડે નકશા, ચિત્ર અને એવી બીજી સામગ્રીથી તેમને ઉન્નત કરવાના પ્રચાર કરવા જોઈએ. જીવનની જરૂરિયાતો વ્યાપાર ઉદ્યોગ ખેતી વગેરે વિશેની સાદી અને સરળ ભાષામાં માહિતી આપવી જોઈએ. આમ જનતાની ઉન્નતિ માટે પ્રેમથી તેમની નજીક જવું પડશે. તેમને વ્યવહારુ જ્ઞાન થકી શિક્ષણ પૂરું પાડવું અને તેના થકી જ નીચલા સ્તરનો વિકાસ થશે.

આમ સ્વામી વિવેકાનંદનું યોગદાન ખૂબ મોટું અને અનન્ય છે. તેમના જીવનનો એક એક શબ્દ સુવર્ણાક્ષરે લખી રાખવા જેવા અને દિલમાં ઉતારવા જેવા છે. તેમનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ નાત-જાતની કે સંપ્રદાયિકતાની કશી જ વાડાબંધી વગર ભારતને મુક્ત કરવાનો અને ભારતીય જનોને સેવા કરવાનો જ હતો.

સંદર્ભ સૂચિ

1. ચૌધરી માનસિંહ અને અન્ય - “ગાંધીજી સરદાર પટેલ અને સ્વામી વિવેકાનંદના રાષ્ટ્રનિર્માણના વિચારો” પાશ્વ પબ્લિકેશન, અમદાવાદ, ઇ.સ. ૨૦૧૩.
2. સ્વામી નિખેલેશ્વારાનંદ - “સ્વામી વિવેકાનંદ” યુનિવર્સલ ટ્રેડર્સ, અમદાવાદ, ૨૦૧૧
3. સ્વામી ધૃવેશાનંદ - “કેળવણી” શિવકૃપા ઓફસેટ, અમદાવાદ, ૨૦૦૯.
4. સ્વામી સર્વસ્થાનંદ - “કરીએ પુનર્નિર્માણ ભારતનું” શિવકૃપા ઓફસેટ, અમદાવાદ, ૧૯૯૩.
5. સ્વામી સર્વસ્થાનંદ - “આપણા હાથમાં ભારતનું ભાવિ” શિવકૃપા ઓફસેટ, અમદાવાદ, ૨૦૧૦.